

BULUTLI TEXNOLOGIYALAR VA ULARNING AFZALLIKLARI

Xudoyqulova Durdona Mavlon qizi

Shaxrisabz davlat pedagogika instituti talabasi

Yaxiyaxonova Muxiba Maxmudjonovna

Ilmiy maslahatchi:

Shaxrisabz davlat pedagogika instituti katta o'qituvchisi

Email: xdurdona179@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11096857>

Annotatsiya. Bu tadqiqatda, bulutli hisoblashning korxonalar uchun samaradorligi va boshqa sohalar uchun muhimligi tahlil qilinadi. Nazariy materiallar, mantiqiy tahlil usullari va yondashuvlar boyicha ilmiy adabiyotlar bazasidan foydalaniladi. Tahlil jarayonida tahlil va sintez, qiyosiy tahlil, shuningdek, mantiqiy tahlil usullari va yondashuvlar qo'llanilgan. Adabiyotlar tahlili orqali, bulutli texnologiyalar sohasidagi so'nggi rivojlanishlar, samaradorlikning oshishiga olib kelgan jarayonlar, shakl va vositalari, o'yin texnologiyalari, muammoli o'qitish va mustaqil ta'limning noan'anaviy metodlari keltiriladi. Bulutli hisoblashning umumiy afzalliklari, shuningdek, umumiy qonuniy tuzilmalar va mustaqil ta'limning samaradorligini oshirishda katta ahamiyatga ega bo'lishi keltiriladi. Shu jumladan, bulutli hisoblash o'zlashtirish, mobil foydalanuvchilar uchun mukammal, xavfsizlik va xizmatlarni birlashtirish va integratsiya imkonini taqdim etadi. Tahlil natijalariga qaraganda, bulutli texnologiyalar, shuningdek, telekommunikatsiya sohasidagi rivojlanishga yordam beradi va bu sohada yangiliklarning olib borilishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Ushbu rivojlanishlar shu jumladan, texnologiyalarning integratsiyasi, virtual platformalarda turli jarayonlarni tashkil etish, masofaviy ta'limning rivojlanishi kabi jarayonlarda samaradorlikni oshirishda muhim rol o'ynaydi.

Bulutli hisoblashning muhim afzalliklari va kamchiliklari o'rganishga, korxonalar o'z ehtiyojlari va talablari bilan diqqat bilan baholash va ularni amalga oshirishga ko'ra kengaytirilgan muvofiqlashish imkoniyatlarini taqdim etadi.

Kalit so'zlar: *Telekommunikatsiya, bulutli texnologiyalar, bulutli texnologiyalar afzalliklari va kamchiliklari, bulutli tarqatish modellarining turlari, shaxsiy bulutlar, ommaviy bulut, xususiy bulut, gibril bulut va boshqalar.*

Hozirgi davrni oladigan bo'lsak, har bir sohada aynan, telekommunikatsiya sohasida ham rivojlanish uchun ko'p ishlar olib borilmoqda. Yaqin kelajakda iqtisodiyotning turli tarmoqlarida tayanch infratuzilma-internet tarmog'ining yetarlicha rivojlanishi, uning imkoniyatlaridan xoxlagancha foydalanishga, bu soha-yangi islohotlarni shakllanishiga va iqtisodiyot tarkibini

rag'batlantiruvchivosita sifatida o'zgarishlarni kiritishiga intilayotganligiga hech ham shubxa yo'q.

Telekommunikatsiya rivojlanayotgan bir paytda axborot texnologiyalar sohasida dasturiy ta'minotni o'rni juda muhim ahamiyat kasb etadi. Biror bir dastur to'laqonli ishlashi uchun Shaxsiy kompyuter ayrim tizim talablariga javob berishi lozim. internet rivojlantirilib, ish serverlari, server uskunalari ishlab chiqilgandan so'ng, 2008-yildan boshlab (Cloud technology) Bulutli texnologiyalar so'zi dunyo miqyosiga keng tarqaldi. Bulutli texnologiyalar biror bir tizimdagi (serverlar, ilovalar, saqlash tizimlari va xizmatlar) dan tez, qulay samarali foydalanishga imkon beradi.

Asosiy qism.

Bulutli dasturlar texnologiyasi - bu Internetga asoslangan platforma, bu resurslar serverdan mijozga tarmoqlar kanallari orqali ma'lumot yetkazadi. Shu sababli, texnologiya yorug'lik tezligida yangilanayotgan hozirgi dunyoda qaysi texnologiyaga o'tish kerakligini va texnologiyadan to'g'ri foydalanishni bilish juda muhimdir.

Bulutli hisoblash - foydalanuvchilarga serverlar, saqlash, dasturiy ta'minot va talab bo'yicha ilovalar kabi hisoblash resurslariga egalik qilish va ularga texnik xizmat ko'rsatmasdan Internet orqali kirish va ulardan foydalanish imkonini beruvchi texnologiya. Bulutli hisoblash yordamida ma'lumotlar va ilovalar bulutli xizmat ko'rsatuvchi provayder tomonidan boshqariladigan masofaviy serverlarda saqlanadi va foydalanuvchilar ushbu resurslarga noutbuk, planshet yoki smartfon kabi internetga ulangan qurilma yordamida kirishlari mumkin. Bu an'anaviy IT infratuzilmasiga moslashuvchan va tejamkor muqobilni taqdim etadi, chunki foydalanuvchilar o'zlarining hisoblash resurslarini kerak bo'lganda kengaytirishlari va faqat foydalanganlari uchun to'lashlari mumkin.

Tadqiqot metodologiyasi. Qilgan tadqiqotiga davomida ilmiy adabiyotlarda berilgan nazariy materiallarga asoslangan holda mantiqiy tahlil usullaridan foydalandim. Mavjud ma'lumotlarni tahlil qilishda tahlil va sintez, qiyosiy tahlil kabi uslublar va yondashuvlar qo'llanilgan.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Bulutli texnologiyalar har bir soha samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Maqola oxirida keltirilgan adabiyotlarda bu mavzuga oid ma'lumotlar taqdim etilgan.

Natijalar. Bulutli texnologiyalar rivojlantirishda rivojlantirishning zamonaviy usullari, shakl hamda vositalari, o'yin texnologiyalari, muammoli

o'qitish, xususan, mustaqil ta'limning noan'anaviy metodlari ham muhim o'rin egallaydi.

Bu tizimda usullar va metodlarning o'zgarishsiz qo'llanilishi, telekommunikatsiya sohasida harakat kamaytirishi va yangiliklarda bir xillikda qolib ketishiga sabab bo'ladi. Bu esa o'rganuvchilar uchun o'rganishni qiziqroq va samarali tashkil etish imkoniyatini kamaytiradi. Bulutli texnologiyalar ishlab chiqilishi, masalan, texnologiyalarning integratsiyasi, virtual platformalarda turli jarayonlarni tashkil etish, masofaviy ta'limning rivojlanishi kabi jarayonlarda samaradorlikni oshirishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu metodlar o'rganuvchilarning mustaqil fikrlarini rivojlantirish, yaratuvchanlik qobiliyatini rivojlantirish va yangiliklar bilan ta'riflash qobiliyatini oshirishga yordam beradi.

Bulutli hisoblash turlari.

Bulutli hisoblashning ikkita asosiy turi mavjud: joylashtirish va xizmat ko'rsatuvchi provayderlar modellari.

O'rnatish modeli:

Bulutli joylashtirish modeli bulutli hisoblash resurslari qanday ta'minlanishi va foydalanuvchilarga taqdim etilishini anglatadi.

Bulutli tarqatish modellarining turlari:

Ommaviy bulutlar

Ommaviy bulutlar - bu mustaqil bulut xizmati provayderlari tomonidan boshqariladigan va boshqariladigan onlayn hisoblashning bir turi. Ushbu provayderlar foydalanuvchilarga serverlar, saqlash va ilovalar kabi hisoblash resurslariga onlayn kirish imkonini beradi. Foydalanuvchilar endi asosiy apparat yoki dasturiy infratuzilmani boshqarish haqida tashvishlanish o'rniga o'z ilovalarini yaratish va joylashtirishga e'tibor qaratishlari mumkin. Amazon Web

Services (AWS), Microsoft Azure va Google Cloud Platform ommaviy bulutlarga bir nechta misoldir.

Ommaviy bulutning afzalliklari

Umumiy bulutli hisoblash tashkilotlarga ko'plab afzalliklarni beradi, jumladan:

Mashqlanishi: Tashkilotlar talabga javob beradigan va korxonalariga talabga tezda moslashishga imkon beruvchi kengaytiriladigan infratuzilmani taklif qiluvchi ommaviy bulutlar yordamida hisoblash resurslarini tez va oson joylashtirishi va kerak bo'lganda ularni kattalashtirishi yoki kamaytirishi mumkin. yangi apparat yoki dasturiy infratuzilmaga pul sarflamasdan o'zgarishlar.

Iqtisodiy samaradorlik: Ommaviy bulutlar har bir foydalanish uchun to'lov narxlash modelini taqdim etadi, bu esa korxonalariga faqat o'zlari foydalanadigan hisoblash resurslari uchun haq to'lash orqali dastlabki apparat yoki dasturiy investitsiyalarni tejash imkonini beradi. Xarajatlarni qisqartirish va buning natijasida pul oqimini yaxshilash mumkin.

Moslashuvchanlik: Ilovalar ommaviy bulutlar tomonidan taqdim etiladigan turli xil oldindan o'rnatilgan xizmatlar, jumladan, ma'lumotlar bazalari, mashinalarni o'rganish va tahlillar yordamida tuzilishi mumkin. Bu korxonalariga ilovalarni tez va samarali ishlab chiqish va joylashtirishda yordam beradi.

Ommaviy bulutli hisoblash korxonalariga moslashuvchan, tejamkor va kengaytiriladigan infratuzilmani taklif etadi, bu ularga ilovalar va xizmatlarni tez va samarali yaratish va joylashtirishga hamda bugungi tezkor biznes muhitida raqobatbardoshligini saqlab qolishga yordam beradi.

Ommaviy bulutli hisoblashning kamchiliklari

Ommaviy bulutli hisoblash, ko'p afzalliklariga qaramay, tashkilotlar e'tiborga olishlari kerak bo'lgan ba'zi kamchiliklarga ham ega. Bularga quyidagilar kiradi:

Xavfsizlik va maxfiylik ommaviy bulutli hisoblashlardan foydalanishning ikkita asosiy muammosidir. Xavfsizlik xavf ostida, chunki bir nechta foydalanuvchilar bir xil infratuzilma va resurslarni baham ko'radi, bu ruxsatsiz foydalanuvchilarga ma'lumotlarga kirish yoki buzish imkonini beradi. Korxonalar o'z ma'lumotlarini himoya qilish uchun zarur xavfsizlik choralarga ishonch hosil qilish uchun bulutli provayderga tayanishi kerak.

Xizmat ko'rsatuvchi provayderga bog'liqlik: Ommaviy bulutli hisoblashlardan foydalanadigan tashkilotlar o'z infratuzilmasi va xizmatlarining

mavjudligi va ishonchliligi uchun bulutli xizmat ko'rsatuvchi provayderga bog'liq bo'lishi kerak. Provaydarning uzilishi yoki xizmat ko'rsatishning uzilishi tashkilot ilova va xizmatlarining mavjudligiga ta'sir qilishi mumkin.

Cheklangan xususiyashtirish: Ommaviy bulut xizmatlari tez-tez eng yaxshi standartlashtirilgan holda ishlab chiqariladi va korxonalar talab qiladigan moslashtirish darajasini taklif qilmasligi mumkin. Bu ommaviy bulutli hisoblashning afzalliklaridan foydalanishni qiyinlashtirishi mumkin.

Ushbu qiyinchiliklar korxonalarni ommaviy bulutli hisoblashning afzalliklari va kamchiliklarini har tomonlama ko'rib chiqishga va undan foydalanishga qaror qilishdan oldin ularning noyob ehtiyojlari va talablarini baholashga majbur qiladi.

Shaxsiy bulutlar.

Xususiy bulutlar shaxsiy tarmoq orqali kompyuter resurslariga kirishni taklif qiladi va bitta korxonaga tegishli bo'lgan va boshqariladigan talab bo'yicha bulutni joylashtirish modellari. Shaxsiy bulutlar faqat bitta mijoz barcha resurslardan foydalanish imkoniyatiga ega ekanligini anglatadi. Kompyuter muhitini nazorat qilish va sozlashni talab qiladigan yirik tashkilotlar shaxsiy bulutlardan foydalanadilar. Shaxsiy bulutlar uchun ham on-sayt, ham saytdan tashqari xosting imkoniyatlari mavjud.

Shaxsiy bulutli hisoblashning afzalliklari.

Xavfsizlik va maxfiylik: Yagona biznes infratuzilma va resurslardan foydalanadigan yagona kompaniya bo'lgani uchun xususiy bulutli hisoblash ko'proq xavfsizlik va maxfiylikni ta'minlaydi. O'z ma'lumotlari va kompyuter muhiti ustidan ko'proq nazorat qilish bilan biznes maxsus xavfsizlik choralari qo'llashi mumkin.

Moslashtirish: Xususiy bulutli hisoblash korxonalarga infratuzilma va xizmatlarni o'z ehtiyojlari va talablariga mos ravishda o'zgartirishga imkon berganligi sababli ularga ko'proq moslashuvchanlik va moslashtirish imkoniyatlarini beradi. Bu korxonalarga IT resurslari va ilovalarini biznes maqsadlariga yaxshiroq moslashtirish imkonini beradi.

Xarajatlarni tejash: Xususiy bulutli hisoblash ommaviy bulutli hisoblashdan ko'ra ko'proq oldindan xarajatlarni talab qilishi mumkin bo'lsa-da, bu uzoq muddatli tejashga olib kelishi mumkin. Tashkilotlar AT resurslarini birlashtirish va ulardan maksimal darajada foydalanish orqali apparat, dasturiy ta'minot, texnik xizmat ko'rsatish va qo'llab-quvvatlash xarajatlarini tejashlari mumkin.

Umuman olganda, xususiy bulutli hisoblash korxonalariga xususiylashtirish, moslashuvchanlik, xavfsizlik va maxfiylik bo'yicha ko'proq imkoniyatlarni taqdim etib, ularga IT resurslari va ilovalarini biznes maqsadlariga moslashtirish imkonini beradi.

Xususiy bulutli hisoblashning kamchiliklari.

Xususiy bulutli hisoblash ko'plab afzalliklarga ega bo'lsa-da, korxonalar e'tiborga olishlari kerak bo'lgan ba'zi kamchiliklar mavjud. Bulardan iborat

Xarajat: Xususiy bulutli hisoblash narxi ommaviy bulutli hisoblashlardan yuqori, chunki korxonalar o'zlarining infratuzilmasi, dasturiy ta'minoti va apparat vositalarini sotib olishlari va ularga xizmat ko'rsatishlari kerak. Kichkina firmalar uchun bu katta miqdordagi dastlabki xarajat bo'lishi mumkin.

Mashq qilish imkoniyati: Korxonalar o'zlarining apparat va infratuzilmalariga sarmoya kiritishlari va ularga xizmat ko'rsatishlari kerakligi sababli, xususiy bulutli hisoblashlar ommaviy bulutli hisoblashlar kabi kengaytirib bo'lmasligi mumkin. Bu kompaniyaning tez va kerak bo'lganda tez o'sishi yoki pasayishini qiyinlashtirishi mumkin.

Murakkablik: korxonalar o'zlarining jihozlari, dasturiy ta'minoti va infratuzilmasini nazorat qilishlari kerakligi sababli, xususiy bulutli hisoblashni sozlash va boshqarish ommaviy bulutli hisoblashdan ko'ra qiyinroq bo'lishi mumkin. Kichik firmalar uchun bu muammoli bo'lishi mumkin, chunki u aniq bilimlarni talab qiladi.

Xizmat ko'rsatish va qo'llab-quvvatlash: Xususiy bulutli hisoblash korxonalariga o'z infratuzilmasi, dasturiy ta'minoti va apparat ta'minotini saqlash va boshqarish majburiyatini yuklaydi. Bu katta operatsion xarajatlarga ega bo'lishi mumkin va maxsus bilimlarni talab qiladi.

Xususiy bulutli hisoblash korxonalariga umumiy xavfsizlik, maxfiylik, moslashuvchanlik va moslashtirish imkoniyatlarini beradi, lekin u ham ko'proq xarajat qiladi va doimiy parvarish va qo'llab-quvvatlashni talab qiladi. Xususiy bulutli hisoblashdan foydalanishga qaror qilishdan oldin, korxonalar o'zlarining noyob talablari va shartlarini yaxshilab baholashlari kerak.

Gibrid bulutli hisoblash.

Gibrid bulut: Yagona, moslashuvchan va tejamkor IT infratuzilmasi gibrid bulut yordamida yaratilgan bo'lib, u jamoat va xususiy bulutlarni mahalliy uskunalardan birlashtirib, biznesga ikkala yondashuvning afzalliklaridan foydalanish imkonini beradi. Tashkilotlar shaxsiy bulutda nozik ma'lumotlar va muhim ilovalarni bajarish uchun gibrid bulutdan foydalanishi mumkin, ayni paytda kamroq sezgir vazifalar uchun umumiy bulutdan foydalanishi mumkin.

Muhokama. Yangi fikrlar va innovatsiyalar bulutli texnologiyalar sohasida hamma uchun foydali bo'lishi mumkinligi sababli, bu sohada kreativ va zamonaviy metodlarning o'rganish, o'zlashtirish jarayonlarini yanada rivojlantirishga qaratilgan yangi ilmiy tadqiqotlar hamda ma'lumotlarning mavjud bo'lishi kutiladi.

Xulosa. Xulosa qilib shuni aytish joizki, bulutli hisoblashning bir nechta afzalliklari bor, jumladan, kengayish, arzonlik, foydalanish imkoniyati, ishonchlilik, xavfsizlik va innovatsiyalar va boshqalari mavjud. Bulutli hisoblashni amalga oshirishdan oldin korxonalar har bir bulutli xizmat modelining mumkin bo'lgan kamchiliklarini hisobga olishlari kerak bo'lgan. Korxonalar o'z ehtiyojlariga eng mos keladigan bulutli xizmat modelini tanlashdan oldin ularning ehtiyojlari va talablarini diqqat bilan baholashlari kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Amirov D.M, Atajonov A.Y, Ibragimov D.A, Raximjonov Z.Y, Saidxo'jayev S.S "Axborot -Kommunikatsiya texnologiyalari izohli lug'ati" BMTTD ning O'zbekistondagi vakolatxonasi, 2010

2. B. Walker Seidenberg M. P. Althoff. UMTS The Fundamentals. All of Communications Networks, Aachen University (RWTH), Germany Translated by Hedwig Jourdan von Schmoeger, UK 2003.
3. Яхияханова, Мухиба. "RAQAMLI TA'LIM MUHITIDA BOSHLANG'ICH SINFI O'QUVCHILARINING IT SAVODXONLIGINI OSHIRISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH." Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences. 4.3 (2024).
4. Ashirova, Mavluda, and Muxiba Yaxiyaxonova. "RAQAMLI IQTISODIYOT DAVRIDA KRIPTOVALYUTA VA BITKOIN." Международная конференция академических наук. Vol. 3. No. 4. 2024.
5. Jalilova, Sevinch, Marjona Yusupova, and Muxiba Yaxiyaxonova. "KUNDALIK HAYOTIMIZDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR." Прикладные науки в современном мире: проблемы и решения 3.3 (2024): 13-17.
6. Yusupova, Marjona, Mohichehra Omonova, and Muxiba Yaxiyaxonova. "RAQAMLI IQTISODIYOTNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA KRITIK MUAMMO VA MEKANIZMLAR." Инновационные исследования в современном мире: теория и практика 3.3 (2024): 121-124.
7. Xurramova, Sarvinoz, Marjona Yusupova, and Muxiba Yaxiyaxonova. "OLIY TA'LIM TIZIMIDA BULUTLI TEXNOLOGIYALARNING IMKONIYATLARI." Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования 3.3 (2024): 36-38.
8. Yusupova, M. ., G'uzorova, M., & Yaxiyaxonova, M. . (2024). WORKING WITH MATHEMATICAL FUNCTIONS IN THE PYTHON PROGRAMMING LANGUAGE. Инновационные исследования в современном мире: теория и практика, 3(4), 59–64. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/zdit/article/view/30177>
9. Yusupova, M. ., Vozorova, S. ., & Yaxiyaxonova, M. . (2024). WORKING WITH MATHEMATICAL FUNCTIONS IN THE PYTHON PROGRAMMING LANGUAGE. Молодые ученые, 2(10), 52–56. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/30179>
10. Normatova, A. ., Yusupova, M. ., & Yaxiyaxonova, M. (2024). PYTHON DASTURLASH TILI SINTAKSISI, ASOSIY OPERATORLARI. Наука и инновация, 2(9), 139–143. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/si/article/view/30181>

11. Eshonqulova , M. ., & Yaxiyaxonova , M. . (2024). RAQAMLI VA IJTIMOIIY MEDIA MARKETING VA UNING IMKONIYATLARI. Молодые ученые, 2(11), 34–39. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/30429>
12. Tursunova, Luiza va Marjona Ro'ziqulova. "VEB-SAYT YARATISH ASOSLARI VA VEB-SAYTLARNI TA'LIMDA QO'LLANILISHINING AFZALLIKLARI VA KAMCHILIKLARI." Innovatsionnye issledovaniya v sovremennom mire: nazariya va amaliyot 3.3 (2024): 117-120.
13. Normurodova, Sadoqat. "SCRATCH DASTURIDA YARATILGAN ELEKTRON QO'LLANMA ORQALI 1-SINF O'QUVCHILARIGA "ALIFBE" NI O'RGATISHNING AFZALLIKLARI." Молодые ученые 2.9 (2024): 140-143.
14. Raxmatov Sherqo'zi Akbar Kodirov. Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi. Pedagogis Internatsional researcg. ISSN:281-4027_SJIF:4.995. 2023/5/15. Ст-69
15. Normurodova, S. X., et al. "Using mind maps in formation of imagination and creative thinking skills in 5-6 year-old children." European Journal of Molecular and Clinical Medicine 7.11 (2020): 339-343.
16. Tuxtanzarova N. A Davletov A. J. , Mavlanberdiyev S. F., Norqulova Z. N., Jurayeva F. B., Jurayeva D. Sh. STUDY RATIO OF MOISTURE AND BIOME FOR EXTREME SITUATION. ВЫСШАЯ ШКОЛА• №23 / 2021. 2021/12/23. ст 34-36.
17. Aliqulov, Shukurullo, Ziyavutdin Turayev, and Javlon Nishonov. "BOSHLANG 'ICH SINIF O 'QUVCHILARINING MATEMATIK SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA TIMSS XALQARO BAHOLASH DASTURINING ROLI VA AHAMIYATI." Молодые ученые 2.10 (2024): 85-90.
18. Sh.Aliqulov. M.Yaxiyaxonova. Ta'lim samaradorligini oshirishda kreativ va zamonaviy metodlarning ahamiyati. Raqamli ta'lim muhitida fanlararo integratsiyani Qo'llashning ta'lim samaradorligiga ta'siri: xalqaro Tajribalar va rivojlanish istiqbollari. 2024/3/15. ст 491-497
19. ShukurulloFayzullo o'g'li, Aliqulov. "TA 'LIMDA MULTIMEDIYA TEXNOLOGIYALARINI QO 'LLASH." PEDAGOGS 50.2 (2024): 51-55.
20. ALIQULOV SHUKURULLO FAYZULLO. TA'LIM JARAYONIDA MULTIMEDIA VOSITALARINI QO'LLASH. JOURNAL OF NEW CENTURY INNOVATIONS VOLUME – 45 | ISSUE – 2 January – 2024. Ст 61-65

